

Presentación

EL ORIGEN DE CLÍO

Jorge Villasmil Espinosa

Después de la publicación exitosa de su primer número Clío continúa su camino editorial con una destacada selección de artículos, ensayos y reseñas, entre otros formatos, que dan cuenta de la vanguardia del pensamiento latinoamericano.

Apertura el número en la sección de artículos científicos la célebre historiadora Belín Vázquez con un artículo intitolado Dos Congresos Bolivarianos para Confederar Repúblicas Soberanas: 1819-1826, el cual tuvo por objetivo analizar los dos congresos convocados por Simón Bolívar para las ciudades estratégicas y capitales provinciales de Santo Tomás de Angostura y Panamá, a los fines de impulsar la unión confederativa entre repúblicas soberanas con fundamento en los principios doctrinarios liberales de pactos entre naciones libres que aspiran el reconocimiento como Estados soberanos.

De seguida, en la misma sección, se presenta el artículo El Populismo sobre la Ilustración, de la autoría de la politóloga Margelis Méndez Calderón, el cual tuvo por objetivo analizar ideológicamente las acciones del populismo y la ilustración, mediante un balance conceptual y filosófico. Para ello se realizó una investigación de tipo documental, a través de la revisión teórica de investigaciones científicas relevantes. En la misma sección, Juana Ramírez Gutiérrez identifica los factores que han incidido, en el comportamiento electoral de los ciudadanos de Valledupar a partir de la entrada en vigor del Acto Legislativo número 01 de 1986, que consagró la elección popular de alcaldes, en su sugestivo artículo Factores Determinantes del Comportamiento Electoral de los Ciudadanos de Valledupar a Partir de la Elección Popular de alcalde.

Además, en la misma sección, Luis Briceño-Montilla y Roselia Barrios-Uzcátegui en su trabajo Cine y Distopía como Simulación, Complot y Justificación del Statu Quo interpretan la historia del cine, como espacio simbólico para matizar la progresión de la sociedad y sus cambios a nivel político, social, económico, conductual y psíquico; como también, forjar en su esencia dinámica un instrumento eficiente para configurar la memoria colectiva en la 'cultura de masas'. Por su parte, Víctor Hugo Márquez G. expone los resultados de un trabajo de investigación intitolado La Gaita Zuliana y sus Valores: Religiosidad, en el que intenta una aproximación estética a las conductas individuales y grupales que dibujan perfiles diferentes en la oralidad, literatura, canto, danza y dinámica relacional de la gaita zuliana, según sus diferentes épocas y modos de vivirse; perfiles estos categorizados como paradigmas psico-sociohistóricos.

En la sección de ensayos el destacado investigador Álvaro H. Lobo Alvis presenta su manifiesto titulado Por un Llamado a Pensar y Pensarnos desde lo Nuestro que significa una invitación militante que rebasa la contemplación academicista para ofrecer un balance crítico de las tendencias que en el Caribe colombiano traban los procesos de creación artística, en el marco de la mercantilización globalizante del arte. Estas reflexiones muy seguramente pueden ser extrapoladas a otras realidades cercanas o lejanas.

En la sección de arte Pedro Romero propone una aproximación al Museo Arqueológico Antonie Van Der Mark con el propósito de propiciar una oportunidad para el reconocimiento y valoración del poblamiento temprano de la cuenca del lago de Maracaibo, así como de la tradición petrolera que marca su historia presente.

Para cerrar, Ángel Rafael Lombardi Boscán en la sección de recensiones escribe una amena reseña del afamado libro *El Oscuro Señor V: Rafael Urdaneta*, héroe humanizado de la autoría de Norberto Olivari en la que destaca la función de la historia como especio casi literario con pretensión de científicidad para explicar la condición humana de los célebres personajes de nuestro pasado, más allá de la hegemonía de la historiografía centralista que domina la conciencia histórica nacional. En la misma sección, Mairely Hernández León comenta el libro del Investigador zuliano Jorge Luis González González denominado: *Consideraciones para el tratamiento de sujetos indígenas en procesos penales en Venezuela*.

Del mismo modo, Jesús A. Semprún Parra en su reseña *Bitácoras de Congo. Voces y prosa del agua*, de Alexis Fernández efectúa un comentario desde la perspectiva de conocedor de la obra de Fernández. A juicio de Semprún esta obra de Fernández se trata de un viaje imaginario y poético hacia los confines del Sur del Lago de Maracaibo, donde palpamos de nuevo el universo literario de este afanado escritor, el cual viene de un mundo acuático, entretejido de memorias, donde se convierte en un navegante experto de la historia de su pueblo.

Sin lugar a duda Clío sigue avanzando en su posicionamiento como espacio para la difusión, debate y discusión de diversos saberes académicos, científicos, literarios y humanísticos sumamente necesarios cuando se trata de revitalizar los poderes críticos y creativos de un mundo cada vez más adormecido por la impronta avasallante de distintas crisis locales, regionales y globales, que se superponen e interconectan en detrimento de la condición humana y, peor aún, de la vida en general.